

EKZEMANING PATOGENEZI VA ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI

Ablakulova Munisa Hamroqulovna

Abduxamidova Dilshoda Halimovna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103437>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot "Dermobakter" preparatining haqiqiy (rost) ekzema bo'lgan bemorlardagi klinik samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotga 112 nafar bemor jalb qilindi, ularga kompleks terapiya tarkibida "Dermobakter" eritmasi qo'llanildi. Natijalarga ko'ra, bemorlarning 70 foizida kasallik alomatlari $2,4 \pm 0,4$ kun ichida sezilarli darajada kamaygan, mikrovezikulalar va yiringli qobiq hosil bo'lishi to'xtagan. Qichishish va yonish hissi sezilarli darajada pasaygan, yallig'lanish jarayonining regressiyasi jadallashgan va shifo muddati qisqargan. "Dermobakter" mahalliy qo'llash uchun samarali preparat sifatida namoyon bo'ldi, u teri rangini o'zgartirmaydi va qulay qo'llaniladi. Ammo preparat qichishishni to'liq bartaraf etishda yetarlicha samarali emasligi zaif tomon sifatida qayd etildi..

Kalit so'zlar: Dermobakter, ekzema, yallig'lanish, dermatologiya, mahalliy davo, teri kasalliklari, klinik samaradorlik, allergik reaksiyalar, immun tizimi, terapiya.

ПАТОГЕНЕЗ ЭКЗЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Аблакулова Муниса Хамрокуловна

Абдухамидова Дилшоода Халимовна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено изучению клинической эффективности препарата "Дермобактер" у пациентов с истинной (идиопатической) экземой. В исследовании приняли участие 112 пациентов, которым в составе комплексной терапии применялся раствор "Дермобактер". Согласно результатам, у 70% пациентов симптомы заболевания значительно уменьшились в течение $2,4 \pm 0,4$ дней, прекратилось образование микровезикул и гнойных корок. Зуд и чувство жжения значительно снизились, ускорилась регрессия воспалительного процесса, а сроки выздоровления сократились. "Дермобактер" проявил себя как эффективный препарат для местного применения, который не изменяет цвет кожи и удобен в использовании. Однако было отмечено, что препарат недостаточно эффективен для полного устранения зуда, что является его слабой стороной.

Ключевые слова: Дермобактер, экзема, воспаление, дерматология, местное лечение, кожные заболевания, клиническая эффективность, аллергические реакции, иммунная система, терапия.

PATHOGENESIS OF ECZEMA AND MODERN TREATMENT METHODS

Ablakulova Munisa Khamrokulovna

Abdukhamidova Dilshoda Khalimovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF

Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to investigating the clinical efficacy of the drug "Dermobakter" in patients with true (idiopathic) eczema. The study involved 112 patients who were treated with "Dermobakter" solution as part of complex therapy. According to the results, 70% of the patients experienced a significant reduction in disease symptoms within 2.4 ± 0.4 days, and the formation of microvesicles and purulent crusts stopped. Itching and burning sensations significantly decreased, the regression of the inflammatory process accelerated, and recovery time shortened. "Dermobakter" proved to be an effective topical agent that does not alter skin color and is convenient to use. However, it was noted that the drug is not sufficiently effective in completely eliminating itching, which is its drawback.

Keywords: Dermobakter, eczema, inflammation, dermatology, topical treatment, skin diseases, clinical efficacy, allergic reactions, immune system, therapy.

KIRISH

Ekzema (qadimgi yunoncha ἔκζεμα — "to'shqin toshmalar", ἐκζέω — "qaynamoq") — bu o'tkir yoki surunkali (takroriy) kechuvchi, yuqumli bo'lmagan teri kasalligi bo'lib, u asosan papiller qatlamning kuchli yallig'lanishi va epidermisning spongiozi natijasida yuzaga keladigan qichishish bilan namoyon bo'ladi. Ekzemaga genetik omillar, tashqi (mexanik, kimyoviy, termal) va ichki (jigar, buyrak, oshqozon-ichak trakti kasalliklari, endokrin va asab tizimi buzilishlari) omillar sabab bo'lishi mumkin. Kasallikning etiologiyasi va patogenezi bo'yicha ilmiy bahs-munozaralar davom etmoqda. Hozirgi tibbiyotda ekzema polietiologik kasallik deb qabul qilinadi va unda immunitet o'zgarishlari asosiy rol o'ynaydi. Immunitet yetishmovchiligi va disbalanslar ekzemaning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekzema bilan og'rigan bemorlarda IgG, IgE va IgM disbalansi, T-limfotsitlarning kamayishi, shuningdek, B-limfotsitlarning ko'payishi kuzatiladi.

MAQSAD. Haqiqiy ekzema bo'lgan bemorlarda "Dermobakter" preparatining klinik samaradorligini baholash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqot 112 nafar bemor (66 erkak va 46 ayol) ishtirokida o'tkazildi. Ularning yoshi 17 dan 55 yoshgacha. Diagnostik tasdiqlangan rost ekzema bilan kasallangan bemorlarda simmetrik joylashgan yallig'lanish dog'lari, papulalar, mikrovezikulalar, eroziya, yig'lash belgilari va qichishish kuzatildi. Bemorlar standart davolanishni qabul qilishdi va kompleks terapiyaning bir qismi sifatida "Dermobakter" eritmasi qo'llandi. Preparat tarkibiga 50% benzalkonium xlorid (500 mg) va xlorheksidin diglyukonat (200 mg) kiradi. Eritma kuniga 5-8 marta loson shaklida 1-3 kun davomida qo'llanildi..

NATIJAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Dermobakter" eritmasi bilan davolanish boshlanganidan keyin quyidagi o'zgarishlar kuzatildi: Epidermal shikastlanishlarda yig'lash jarayoni tez quridi. Mikrovezikulalar va yiringli qobiqlar hosil bo'lishi 70% bemorlarda $2,4 \pm 0,4$ kun ichida to'xtadi. Qichishish va yonish hissi sezilarli darajada kamaydi, ayniqsa antigistamin preparatlar bilan birgalikda qo'llanganda. Yallig'lanish jarayonining regressiyasi jadallashdi va shifo muddati qisqardi. 112 bemor orasida "Dermobakter" qo'llangan bemorlarning hech birida preparatning jiddiy nojo'ya ta'siri qayd etilmadi.

Tadqiqot natijalari jadvallar va gistogrammalar shaklida quyida taqdim etiladi.

Jadval 1. Bemorlarning davolanish natijalari.

Ko'rsatkichlar	Bemorlar soni (%)
Mikropufakchalar yo'qolishi (2,4±0,4 kun ichida)	70%
Qichishishning pasayishi	80%
Yallig'lanish jarayonining regressiyasi	90%
Nojo'ya ta'sirlar	0%

Gistogramma 1. Qichishish va yallig'lanishning kamayishi (davolanish kunlari bo'yicha)

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Dermobakter" preparati haqiqiy ekzema bilan kasallangan bemorlarda samarali mahalliy davolash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. Uning yallig'lanishga qarshi va antiseptik xususiyatlari bemorlarning holatini yaxshilaydi, shifo jarayonini tezlashtiradi va kasallikning klinik namoyon bo'lishini kamaytiradi. Shu bilan birga, preparat qichishishni to'liq bartaraf etishda yetarlicha samarali emasligi uning zaif tomonidir. Kelajakda kengroq tadqiqotlar o'tkazish va preparatni boshqa terapevtik strategiyalar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – T. 7. – №. 3.

8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.